

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 2

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 2

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874

printed version-ISSN : 2504-2238

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

ISBN 978-1-326-54204-7

Cover: rielaborazione grafica del dipinto di Roberto Bompiani, *Dante e Virgilio portati in volo da Gerione*, 1893, Accademia di San Luca.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

EDITORIALE

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione *Dantesca* confluisce sia la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, sia una selezione degli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il *Research Centre for European Philological Tradition*.

Un secondo nucleo tematico è costituito dai contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche.

Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021. Nuovi studi a confronto*, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, quella conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, l'autrice era bersaglio di una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi in seguito alla denuncia da lei presentata al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, relativa a una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute in quel periodo, unite alla diffusione online del suo indirizzo e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il suo domicilio per motivi di sicurezza.

Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

Il comitato scientifico

SOMMARIO

PARTE I

DANTESCA

Beatrice dopo Harold Bloom: riflessioni su un personaggio dantesco

ALBERTO CASADEI

8-20

La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale

MIRCO CITTADINI

21-44

Da Beatrice a Violet: ascensioni mistiche nel Paradiso XXIII e ne Il Mistero del Poeta di Fogazzaro

STEFANO EVANGELISTA

45-58

Gli scandali della Commedia: tessere virgiliane nei canti dell'Antipurgatorio

SIMONE MARCHESI

59-72

Virgilio nell'ideazione della Commedia

RAFFAELE PINTO

73-81

«Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia

ANNARITA PLACELLA

82-93

Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice: ancora su musica e sguardo nella Commedia

CARLA ROSSI

94-101

Virgilio e la dimensione del tempo nella Commedia

ROBERTO TALAMO

102-113

Dante. La voce delle donne

PAOLA VECCHI GALLI

114-133

PARTE II

INTERVENTI AL SEMINARIO BIBLIOCLASTIA E CULTO FETICISTICO DEI
“FRAMMENTI”

*Un manoscritto miniato del xv secolo e le sue membra disiecta: il codice Gruuthuse della Legende
saincte Katherine (1470-1480)*

ANTONELLA IPPOLITO

134-166

*Biblioclastia a scopo di lucro: le implicazioni legali dello smembramento dei manoscritti miniati
medievali occidentali (Prima Parte)*

CARLA ROSSI

167-179

Il ‘culto feticista’ delle immagini

RAFFAELE PINTO

180-195

La biblioclastia a scopo di lucro dei libri a stampa illustrati

BIAGIO GAMBA

196-203

PARTE III

EXCERPTA

Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio

CARLA ROSSI

204-225

Virgilio nell'ideazione della *Commedia*

RAFFAELE PINTO

Segnalo preliminarmente alcune evidenze testuali dei primi due canti dell'*Inferno*: Virgilio presenta se stesso come poeta ("Poeta fui e cantai di quel giusto..."); è poi presentato come poeta sommo dal personaggio-Dante ("O de li altri poeti onore e lume..."); e infine la sua missione è inequivocamente caratterizzata come poetica dal personaggio-Beatrice, che perentoriamente indica nella poesia lo strumento con cui Dante dovrà essere salvato da lui (67-69 / 112-114):

Or movi, e con *la tua parola ornata*
e con ciò c'ha mestieri al suo campare,
l'aiuta sì ch'i' ne sia consolata.

venni qua giù del mio beato scanno,
fidandomi del *tuo parlare onesto*,
ch'onora te e quei ch'udito l'hanno".

Virgilio rappresenta quindi, previamente a ogni ulteriore caratterizzazione romanzesca e indipendentemente da ogni eventuale significato allegorico, la poesia. Dico 'rappresenta' perché la sua definizione di poeta, che nei primi due canti è palese e sistematica, non è affatto una tautologia, per cui si potrebbe pensare che Virgilio, essendo un poeta, non può essere definito e presentato altrimenti. Al contrario, la sua funzione come personaggio nella trama del *Poema* dipende proprio dalla peculiarissima idea di poesia che ha Dante, e di cui il personaggio di Virgilio è veicolo nella sua finzione romanzesca. Virgilio entra come deuteragonista nella trama della *Commedia*, e come prima guida, in quanto rappresentante di questa peculiare idea di poesia, che ovviamente è quella di Dante, non certo quella del Virgilio storico. Interrogarsi sul suo significato nel *Poema* implica quindi, immediatamente, interrogarsi sulla idea di poesia di Dante.

È appunto quest'idea di poesia, dalla quale dipende, come è logico che sia, la ideazione della *Commedia*, ciò che cercherò ora di ricostruire nella sua genesi e nel suo sviluppo.

Possiamo partire dalle osservazioni del secondo trattato del *Convivio*, che ruotano intorno al concetto di "allegoria dei poeti" (II i 4-5):

L'altro si chiama allegorico, e questo è quello che si nasconde sotto 'l manto di queste favole, ed è una veritade ascosa sotto bella menzogna Veramente li teologi questo senso prendono altrimenti che li poeti; ma però che mia intenzione è qui lo modo delli poeti seguitare, prendo lo senso allegorico secondo che per li poeti è usato.¹

Qui viene messo a fuoco, come senso allegorico, il contenuto di verità che si occulta nella 'menzogna' delle metafore poetiche, e che resterebbe occulto, ossia inespresso, senza la prosa di autocommento del trattato, dal momento che le canzoni (I i 14):

sanza lo presente pane aveano d'alcuna oscuritade ombra, sì che a molti loro bellezza più che loro bontade era in grado. Ma questo pane, cioè la presente disposizione, sarà la luce la quale ogni colore di loro sentenza farà parvente.

La prosa di autocommento è necessaria perché la *bontade* (cioè il contenuto di pensiero) dei testi sia *parvente*, ossia illuminata concettualmente e quindi manifesta al lettore, il quale senza la luce della prosa, che illumina il contenuto intellettuale del testo, non andrebbe oltre la sua superficie formale, la sua poetica bellezza, la quale non è sufficiente in se stessa, in quanto superficie letterale del testo, ad evidenziarne le verità di pensiero, le quali, benché non immediatamente espresse, sono però requisito irrinunciabile della autentica poesia.

La verità di pensiero era già stata teorizzata come carattere specifico e requisito irrinunciabile della poesia nel cap. XXV della *Vita nuova*, dove, alle persone 'grosse che rimano stoltamente' (cioè i rimatori cosiddetti siculo-toscani), venivano contrapposti i poeti-filosofi come lui stesso e il suo amico Cavalcanti, e anche lì la prosa di autocommento era necessaria alla poesia perché ne venisse evidenziato il contenuto di pensiero, ossia una "ragione la quale poi sia possibile d'aprire per prosa". Sia nella *Vita nuova* che nel *Convivio* la poesia, per essere tale e non semplice rimeria priva di seri contenuti intellettuali, deve innanzitutto avere un messaggio di verità compreso nelle proprie metafore, e deve poi produrre, almeno potenzialmente, un commento in prosa dello stesso autore, un commento necessario perché tale messaggio si possa manifestare. Alla poesia è quindi strutturalmente collegata la prosa, la quale ha strumenti espressivi più potenti e quindi più adeguati ad esprimere i concetti mentali, concetti che le metafore poetiche devono contenere, ma non sono in grado, da sole, di manifestare².

¹ Cito dall'edizione di Gianfranco Fioravanti (Milano, Mondadori, 2014).

² Si tenga presente che la dialettica strutturale fra il contenuto di pensiero (il concetto) e la manifestazione di tale contenuto (la parola che lo esprime), è il fondamento della teoria del segno linguistico formulata

La superiorità espressiva della prosa sulla poesia viene nitidamente formulata ed assiomaticizzata in *Conv.* I x 12:

Ché per questo comento la gran bontade del volgare di sì [si vedrà]; però che si vedrà la sua virtù, sì com'è per esso altissimi e novissimi concetti convenevolmente, sufficientemente e acconciamente, quasi come per esso latino, manifestare; [la quale virtù non si potea bene manifestare] nelle cose rimate, per le accidentali adornezze che quivi sono connesse, cioè la rima e lo tempo e lo numero regolato.

Qui le caratteristiche formali della poesia, cioè la rima, l'accento e il verso sono definite come "accidentali adornezze" della lingua. Per un aristotelico, come è Dante, definire come 'accidentale' un fenomeno significa squalificarlo sul piano dottrinale: la prosa è la parte sostanziale di una lingua, che grazie ad essa mostra le sue risorse espressive; la poesia, invece, in quanto *adornezze*, ossia 'parola ornata', è fenomeno accidentale, e

nel *De Vulgari*. L'idea dantesca di poesia ha quindi fin dal principio una profondità speculativa del tutto ignota a quella implicita nelle retoriche antiche e medievali, che si limitano a descrivere figure metaforiche e modalità di persuasione. Si veda *De Vulgari* I iii 2-3: "Oportuit ergo genus humanum ad comunicandas inter se conceptiones suas aliquod rationale signum et sensuale habere: quia, cum de ratione accipere habeat et in rationem portare, rationale esse oportuit; cumque de una ratione in aliam nichil deferri possit nisi per medium sensuale, sensuale esse oportuit. Quare, si tantum rationale esset, pertransire non posset; si tantum sensuale, nec a ratione accipere nec in rationem deponere potuisset. Hoc equidem signum est ipsum subiectum nobile de quo loquimur: nam sensuale quid est in quantum sonus est; rationale vero in quantum aliquid significare videtur ad placitum [Fu perciò necessario che il genere umano disponesse, per comunicare l'un l'altro i propri pensieri, di un qualche segno razionale e sensibile, poiché, dovendo ricevere dalla ragione e nella ragione depositare, bisognava che tale segno fosse razionale; e dal momento che nulla può essere trasferito da una ragione all'altra se non attraverso un mezzo sensibile, bisognava che tale segno fosse anche sensibile. Infatti, se fosse stato solo razionale, non avrebbe potuto transitare da una ragione all'altra; e se fosse stato solo sensibile, non avrebbe potuto ricevere dalla ragione né nella ragione depositare. Questo segno e non altro è, dunque, il nobile soggetto di cui parliamo: esso è infatti qualcosa di sensibile in quanto suono; ed è razionale in quanto significa a piacere qualcosa] -Cito dalla edizione di Enrico Fenzi, Salerno Editrice, Roma, 2012. Relativamente ai trattati di grammatica e retorica, Gian Carlo Alessio osserva, in rapporto all'allegoria (ma le sue osservazioni valgono per il sistema metaforico della poesia nel suo complesso): "Il piano su cui i grammatici operano trascura intenzionalmente il peso specifico che le figure potevano ricevere quando utilizzate come modo d'espressione: i loro intenti sono di imparzialità definitoria... I retori, pur organizzando con qualche frequenza i loro strumenti in successione gerarchica, appaiono assorbiti da interessi soprattutto descrittivi ... e quindi, per la più parte, disimpegnati dinanzi ai problemi conoscitivi nei confronti dello strumento stesso" (*L'allegoria nei trattati di grammatica e retorica*, in *Dante e le forme dell'allegoresi*, a cura di Michelangelo Picone, Ravenna, Longo, 1987, pp. 21-41 [pp. 22-23]

quindi irrilevante quando si voglia giudicare il valore di una lingua, la sua ‘nobiltà’. Tali adornezze hanno, al massimo, la funzione di conservare una lingua, proteggerla dall’inevitabile e necessario mutamento cui qualunque fenomeno naturale è condannato (I xiii 6):

Ciascuna cosa studia naturalmente alla sua conservazione: onde, se lo volgare per sé studiare potesse, studierebbe a quella; e quella sarebbe acconciare sé a più stabilitade, e più stabilitade non potrebbe avere che in legar sé con numero e con rime.

È, invece, nella prosa filosofica del commento che il volgare italiano dimostra “la sua gran bontade”, ossia la sua capacità di “mostrare altissimi e novissimi concetti, quasi come per esso latino”.

Fin dalla *Vita nuova*, del resto, dove viene per la prima volta formulata la novità di ciò che nel *Purgatorio* verrà definito come ‘dolce stil novo’, la rivendicazione di solidi contenuti di pensiero nel testo poetico è accompagnata dalla considerazione della superiorità intellettuale della prosa, la quale, priva delle restrizioni formali della poesia, può rendere meglio la complessità dei concetti, ed è quindi auspicata come il necessario complemento interpretativo dei versi:

grande vergogna sarebbe a colui che rimasse sotto vesta di figura o di colore retorico, e poscia, domandato, non sapesse denudare [si intende in prosa] le sue parole da cotale vesta, in guisa che avessero verace intendimento.

La prosa di commento ha il compito di manifestare un ‘verace intendimento’ che la poesia deve sì contenere, ma che, per le sue “accidentali adornezze”, non è in grado di manifestare

L’idea del primato della prosa si rafforza nel *Convivio*, opera con la quale Dante vuole accreditare la sua formazione di filosofo, per cui poesia e prosa si contrappongono come la menzogna e la verità, ossia in modo ancora più radicale di quanto veniva affermato nella *Vita nuova*. La autorevolezza di intellettuale e scrittore che Dante vuole dimostrare al nuovo pubblico a cui rivolge, ossia la alta feudalità italiana dalla quale si aspetta accoglienza e protezione, è interamente affidata alla prosa filosofica del commento, e non ai versi delle canzoni, che sono incompatibili o estranee al mestiere di filosofo. La distinzione è chiarissima nel VI cap. del IV Trattato, dove Dante spiega l’etimologia e il doppio significato della parola *autoritade*, che può ‘discendere da due principi’:

l'uno si è d'uno verbo molto lasciato dall'uso in gramatica, che significa tanto quanto "legare parole", cioè "auieo"... E in questo senso si prende solo per li poeti, che con l'arte musaica le loro parole hanno legate e di questa significazione al presente non s'intende

ossia esiste una autorità propria dei poeti, che consiste nella capacità di legare le parole nel verso, aspetto certo utile di una lingua, ma non sostanziale. Quindi non è questa la autorità che Dante intende qui illustrare e rivendicare. Gli interessa invece illustrare, e rivendicare, l'altro principio della parola *autoritade*:

L'altro principio, onde "autore" discende, sì come testimonia Uguccione nel principio de le sue Derivazioni, è uno vocabulo greco che dice "autentin", che tanto vale in latino quanto "degno di fede e d'obediencia". E così "autore", quinci derivato, si prende per ogni persona degna d'essere creduta e obedita. E da questo viene questo vocabulo del quale al presente si tratta, cioè "autoritade"; per che si può vedere che "autoritade" vale tanto quanto "atto degno di fede e d'obediencia". [Onde, quand'io provi che Aristotile è dignissimo di fede e d'obediencia,] manifesto è che le sue parole sono somma e altissima autoritade. Che Aristotile sia dignissimo di fede e d'obediencia così provare si può...

Si consideri ora, alla luce di questi chiarimenti etimologici, un verso come *Inf.* I 85: "Tu se' lo mio maestro e lo mio *autore*". È ovvio che qui viene ribadito il carattere poetico della personalità di Virgilio, e la natura poetica della sua funzione romanzesca, il tipo di *autorità* che egli rappresenta per Dante. Ciò che però va sottolineato, per comprendere le modalità ideative della *Commedia*, è il passaggio dall'uno all'altro significato della parola 'autore', che mostra il passaggio da una identità di scrittore all'altra: nel *Convivio* l'autorità che Dante invoca per legittimare il testo che sta scrivendo è la filosofia, perché egli si presenta ai suoi lettori come 'filosofo'; nella *Commedia*, invece, l'autorità invocata è la poesia, perché egli si presenta ai suoi lettori come 'poeta'. La tradizione culturale che in Virgilio si incarna, pur presente in quanto fascio di suggestioni che il personaggio inevitabilmente evoca, spiega ben poco del significato che ha il poeta latino nella genesi del *Poema*, un significato che emerge invece luminosamente se prestiamo attenzione al pensiero che soggiace alla scrittura dei testi, e alla sua storia, quale è perfettamente ricostruibile nella loro cronologia redazionale³.

La poesia, prima della *Commedia*, viene da Dante innanzitutto subordinata alla prosa dal punto di vista della capacità espressiva, e poi squalificata rispetto alla filosofia sul piano

³ E comunque questa tradizione culturale viene radicalmente risemantizzata, ai limiti della blasfemia, quando a Virgilio viene addirittura attribuita la capacità di convertire al Cristianesimo un poeta pagano come è Stazio.

della dignità intellettuale: la filosofia è l'unico discorso degno di fede e obbedienza, ed essendo Aristotele il massimo rappresentante della filosofia, Dante aspira ad esserne degno, se non discepolo, col suo commento. Fra il secondo trattato del *Convivio*, dove Dante pur si dichiarava ancora poeta nei confronti dei teologi, e il IV Trattato, dove invece si dichiara filosofo nei confronti dei poeti, l'idea di poesia si è ancora ulteriormente ridimensionata a vantaggio della filosofia: quando scrive il IV Trattato, verso la fine del 1306, Dante è il filosofo di professione che svolge funzioni di cancelleria o addirittura di rappresentanza per conto di Moroello Malaspina (6 ottobre 1306), non certo il poeta d'amore che era stato a Firenze. D'altra parte, se a questi mesi risale la tenzone con Cino, che, come si sa, coinvolge anche Moroello, del quale Dante si fa poetico portavoce, l'abbandono della poesia viene nitidamente proclamato, contro l'amico, per le condizioni biografiche nelle quali Dante ora si trova (*Io mi credea* 1-4):

Io mi credea del tutto esser partito
da queste nostre rime, messer Cino,
ché si conviene omai altro cammino
a la mia nave più lungi dal lito:

L'idea dantesca della poesia cambia non prima del cruciale passaggio dal IV Trattato del *Convivio* al II Libro del *De Vulgari*, una svolta teorica fondamentale perché è qui, in questo passaggio da un testo all'altro, che leggiamo le premesse metodologiche della *Commedia* (e che possiamo situare nell'inverno del 1306-07). Il testo si apre con un sorprendente capovolgimento del rapporto gerarchico fra poesia e prosa, per cui, smentendo tutto quello che aveva scritto finora, è la poesia che funge da registro supremo della lingua, quindi modello al quale i prosatori devono adeguarsi (*DVE* II i 1):

Sollicitantes iterum celeritatem ingenii nostri et ad calamum frugis operis redeuntes, ante omnia confitemur latium vulgare illustre tam prosayce quam metricae decere proferri. Sed quia ipsum prosaycantes ab avientibus magis accipiunt et quia quod avietum est prosaycantibus permanere videtur exemplar, et non e converso –que quendam videntur prebere primatum–, primo secundum quod metricum est ipsum carminem, ordine pertractantes illo quem in fine primi libri polluximus.

[Sollecitando di nuovo la prontezza del nostro ingegno, torniamo, penna in mano, alla fruttuosa opera, e dichiariamo innanzitutto che il volgare italiano può essere utilizzato tanto in prosa quanto in versi. Tuttavia, poiché i prosatori lo prendono per lo più dai poeti e poiché ciò che viene messo in versi sembra permanere come modello ai prosatori, e non viceversa, il che sembra implicare un certo primato, lo analizzeremo dapprima in quanto metricamente trattato].

Dante sviluppa poi una dimostrazione, sillogisticamente strutturata, della nobiltà, ossia la perfezione, della canzone e dei suoi elementi strutturali, elevando tali elementi alla categoria di principi inventivi che hanno in loro stessi legittimazione teoretica. La *rima e lo tempo e lo numero regolato* non sono più “accidentali adornezze”, ma, al contrario, strumenti necessari all’esercizio della razionalità umana, sul piano formale. Sul piano del contenuto, la canzone, che è il genere poetico più illustre, viene immediatamente connessa alle tre funzioni psicofisiche dell’uomo, quella vegetativa (*arma*), quella sensitiva (*amor*), quella razionale (*rectitudo*). La canzone in ‘volgare illustre’ svolge questi tre temi, di dignità intellettuale crescente, con le proprie risorse tecniche, indipendentemente da qualunque prosa di autocommento, dal momento che tali risorse espressive, proprie della poesia, sono già in sé portatrici di significato e di pensiero. La definizione di poesia del IV capitolo (*fictio rethorica musicaque poita* – ‘una invenzione formalizzata attraverso la musica e la poesia’) prescinde dall’allegorismo teorizzato nel II Trattato del *Convivio*, e benché la polemica contro i rimatori che scrivono senza possedere né arte né scienza, che sono oche starnazzanti che imitano le aquile, sia durissima, come già nella *Vita nuova*, i contenuti di pensiero della poesia non sono collegati ad alcuna prosa di commento necessaria perché possano manifestarsi: la poesia ha ora in sé stessa le risorse teoretiche che ne fanno il registro espressivo di livello sommo. Ed è a questo punto del ragionamento, alla fine del IV capitolo del II Libro, che Virgilio compare come esempio e testimone della eccellenza della vera poesia:

Et hii sunt quos Poeta Eneidorum sexto Dei dilectos et ab ardente virtute sublimatos ad ethera deorumque filios vocat, quanquam figurate loquatur.

[Son costoro, i poeti provvisti di arte e scienza quelli che il poeta dell’Eneide nel sesto libro definisce diletti da Dio, e sublimati al cielo da ardente virtù e figli di dei, benché parli in modo figurato].

Mentre nel IV Trattato del *Convivio* il genio umano si esprime al suo massimo grado in Aristotele, ora è Virgilio che occupa questa posizione di privilegio, degna di essere assimilata allo spirito divino. L’ideazione della *Commedia* è possibile solo a partire da questa sostanziale revisione della idea di poesia, che si produce nel passaggio dal IV Trattato del *Convivio*, a sua volta scritto dopo il I Libro del *De Vulgari*⁴, al II Libro del

⁴ È una recente acquisizione critico-filologica la evidenza del fatto che il primo Libro del *De Vulgari* (ovviamente successivo alla redazione del primo trattato del *Convivio*) è necessariamente anteriore al IV Trattato del *Convivio*, poiché lo svolgimento, qui, della teoria imperiale di Dante ha come presupposto teorico la ‘scoperta’ che la corte siciliana degli Svevi ha determinato l’inizio della tradizione poetica

trattato latino. Fra l'estate del 1304, quando inizia la stesura del *Convivio*, e l'inverno del 1306-07, quando, secondo tutti gli indizi, inizia la stesura della *Commedia*, l'idea che ha Dante della poesia si è trasformata radicalmente, diventando quella suprema espressione dello spirito umano che Virgilio rappresenta nel *Poema*. Egli è perciò la guida necessaria per il poeta moderno che intraprende un cammino analogo a quello del poeta antico, e con analoghe finalità politico-religiose: illuminare l'umanità che è sprofondata nelle tenebre del male e dell'errore, con una luce che solo la poesia, non la prosa né la filosofia, è in grado di emanare. La *parola ornata* della poesia, che nel I del *Convivio* era *accidentale adornezza*, nel secondo dell'*Inferno* è diventata necessario strumento di salvezza per Dante e per l'umanità.

Relativamente a questa finalità politico-religiosa della poesia, che in Virgilio romanzescamente si incarna, c'è un ulteriore elemento da considerare. Nel presentarsi come poeta, Virgilio precisa che cantò

... di quel giusto
figliuol d'Anchise che venne di Troia,
poi che 'l superbo Ilión fu combusto.

Quindi non semplicemente poeta, ma poeta dell'*Eneide*, e della celebrazione dell'Impero romano che l'*Eneide* rappresenta. È questo, come si sa, un aspetto essenziale della figura di Virgilio in Dante: la sua celebrazione dell'Impero. Ma del protagonista del suo poema Virgilio sottolinea, e con una forte cesura sintattica in fin di verso, *giusto / figliuol*, il sentimento della giustizia, ed è logico che sia così, poiché l'Impero ha per Dante la primordiale funzione di assicurare, con la pace, la giustizia sulla terra, minacciata dalla 'blanda cupiditas', ossia dalla avidità di ricchezza e potere dei sovrani locali e nazionali. Nella giustizia di Enea Dante ha proiettato il proprio ideale di giustizia, che con l'Impero si identifica. Infatti, nel salutare la discesa in Italia di Arrigo VII, nella *Epistola* a lui diretta, nel 1310, Dante evocerà appunto i famosi versi di Virgilio sulla vergine Astrea della IV *Egloga*:

italiana, e quindi ha gettato le basi politiche della esistenza di un volgare italiano 'illustre'. Sui tempi redazionali del *Convivio* e del *De Vulgari*, rinvio al mio *Il biennio 'filosofico' (1304-1306)*, in *Pensiero e modernità in Dante. Filosofia, politica, linguaggio*, Longo, Ravenna, 2024, pp. 91-100.

(VII 5-6) Cumque tu, Cesaris et Augusti successor, Apennini iuga transiliens veneranda signa Tarpeia retulisti, protinus longa substiterunt suspiria lacrimarumque diluvia desierunt; et, ceu Titan preoptatus exoriens, nova spes Latio seculi melioris evulsit. Tunc plerique vota sua prevenientes in iubilo tam Saturnia regna quam Virginem redeuntem cum Marone cantabant.

[E quando tu, successore di Cesare e di Augusto, valicando i gioghi delle Alpi hai riportato indietro le venerande insegne tarpee, subito si arrestarono i lunghi sospiri e cessarono i diluvi di lacrime; e come Titano che sorge assai desiderato, una nuova speranza di un secolo migliore rifulse per il Lazio. Allora molti, anticipando nel giubilo i propri desideri cantavano insieme a Virgilio Marone tanto i regni di Saturno quanto la Vergine che tornava]⁵

la vergine Astrea che, secondo la *Monarchia* (I xi 1⁶), è sinonimo di Giustizia.

Virgilio dunque rappresenta innanzitutto la poesia in quanto registro supremo della lingua, e poi più precisamente la poesia in quanto strumento di celebrazione dell'Impero, e della giustizia che all'Impero è indissolubilmente ed esclusivamente collegata. Se ora torniamo alle caratteristiche della poesia che descrive il II Libro del *De Vulgari*, osserviamo che delle tre materie che sono proprie del 'volgare illustre', la più elevata, quella relativa all'intelletto, viene definita come *rectitudo* (o 'directio voluntatis'). Ma cos'è la *rectitudo*? Come spiega Dante in *Conv.* IV xvii 6⁷ la *rectitudo* è la giustizia, ossia la *drittura* della canzone *Tre donne intorno al cor mi son venute*, che nel II Libro del *De Vulgari* diviene il tema o materia poetica che fa della poesia il registro supremo della lingua, una materia che fu appunto propria della poesia di Virgilio, e che *mutatis mutandis*, è propria anche del poema dantesco: ossia la celebrazione della giustizia e della istituzione politica ad essa necessariamente collegata, la monarchia universale.⁸

⁵ Cito dalla edizione di Marco Baglio, Salerno Editrice, Roma, 2016.

⁶ "Preterea, mundus optime dispositus est cum iustitia in eo potissima est. Unde Virgilius commendare volens illud seculum quod suo tempore surgere videbatur, in suis *Bucolicis* cantabat: 'Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna'; 'Virgo' nanque vocabatur iustitia, quam etiam 'Astream' vocabant; 'Saturnia regna' dicebant optima tempora, que etiam 'aurea' nuncubant" [Inoltre il mondo è disposto nella maniera migliore quando la giustizia vi si trova al massimo grado. Per questo Virgilio, volendo lodare l'epoca felice che sorgeva ai suoi tempi, nelle *Bucoliche* cantò: "Ritorna la Vergine, ritornano i regni di Saturno"; per "Vergine" si intendeva la giustizia, chiamata anche Astrea, e con "regni di Saturno" i tempi migliori, chiamati anche "età dell'oro"] – cito dalla edizione di Paolo Chiesa e Andrea Tabarroni, Saleno Editrice, Roma, 2013.

⁷ "L'undecima [virtù] si è Giustizia, la quale ordina noi ad amare e operare dirittura in tutte cose".

⁸ Sull'idea di giustizia nella genesi del *Poema*, rinvio al mio *La giustizia (drittura, rectitudo) nella ideazione della Commedia*, in *Pensiero e modernità in Dante. Filosofia, politica, linguaggio*, Ravenna, Longo, 2024, pp. 121-132.

Bibliothèque de l'OProm
Finito di stampare a Parigi, giugno 2025

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione Dantesca confluisce sia la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, sia una selezione degli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il Research Centre for European Philological Tradition. Un secondo nucleo tematico è costituito dai contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina *Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux* e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche. Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021*. Nuovi studi a confronto, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, quella conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, l'autrice era bersaglio di una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi in seguito alla denuncia da lei presentata al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, relativa a una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute in quel periodo, unite alla diffusione online del suo indirizzo e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il suo domicilio per motivi di sicurezza. Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

